

**LAPORAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN
LEMBAGA TAHFIDZ QUR'AN NURHASANAT**

JUDUL KEGIATAN

ADAB MENUNTUT ILMU

SYAR'I OLEH:

MUHAMMAD FAISAL

SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Lembaga Tahfidz Qur'an Nurhasanat dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan PPL dengan judul "Adab Menuntut Ilmu Syar'i."

Pelaksanaan kegiatan PPL ini memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis, khususnya dalam memperdalam pemahaman tentang adab-adab dalam menuntut ilmu syar'i, baik yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, maupun penjelasan para ulama. Melalui kegiatan ini, penulis tidak hanya memperoleh wawasan keilmuan, tetapi juga pembelajaran praktis dalam penerapan adab menuntut ilmu di lingkungan lembaga tahfidz Al-Qur'an.

Penulis berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, lembaga, serta seluruh pihak yang berkepentingan, dan menjadi kontribusi dalam menumbuhkan kesadaran akan pentingnya adab sebagai pondasi utama dalam menuntut ilmu syar'i.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pembimbing, ustadz dan ustadzah, serta segenap pihak Lembaga Tahfidz Qur'an Nurhasanat yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta kesempatan kepada penulis untuk belajar dan mengamalkan ilmu selama pelaksanaan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL).

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi

perbaikan dan penyempurnaan laporan ini di masa mendatang.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Karawang, 19 Desember 2025

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of fluid, connected strokes that form a stylized representation of the name Muhammad Faisal.

Muhammad Faisal

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	III
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Tujuan kegiatan.....	1
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN	2
2.1 Waktu dan tempat pelaksanaan.....	2
2.2 Pembahasan	2
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	3
3.1 Hasil kegiatan.....	3
3.2 Pembahasan	4
BAB IV PENUTUP.....	4
4.1 Kesimpulan	4
4.2 Saran.....	5
DAFTAR PUSTAKA.....	6
LAMPIRAN	6

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu bentuk kegiatan akademik yang bertujuan untuk memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama proses perkuliahan. Melalui kegiatan PPL, mahasiswa diharapkan mampu mengintegrasikan teori dengan praktik secara langsung di lingkungan lembaga pendidikan atau masyarakat.

Dalam konteks pendidikan Islam, keberhasilan dalam menuntut ilmu tidak hanya ditentukan oleh penguasaan materi semata, tetapi juga oleh adab dan akhlak penuntut ilmu. Para ulama telah menekankan bahwa adab merupakan pondasi utama dalam menuntut ilmu syar'ī, bahkan adab didahulukan sebelum ilmu. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan adab menuntut ilmu syar'ī menjadi hal yang sangat penting untuk ditanamkan, khususnya di lingkungan lembaga tahfidz Al-Qur'an.

Pelaksanaan PPL di Lembaga Tahfidz Qur'an Nurhasanat memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengkaji, mengamati, serta mengimplementasikan nilai-nilai adab menuntut ilmu syar'ī dalam kegiatan pembelajaran Al-Qur'an. Lingkungan tahfidz yang sarat dengan nilai keislaman menjadi media yang tepat untuk menanamkan adab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, adab terhadap Al-Qur'an, adab terhadap guru, serta adab terhadap sesama penuntut ilmu.

Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat judul "Adab Menuntut Ilmu Syar'ī" sebagai fokus kegiatan PPL. Diharapkan melalui kegiatan ini dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya adab sebagai landasan utama dalam proses menuntut ilmu, khususnya di Lembaga Tahfidz Al-Qur'an Nurhasanat.

1.2 Tujuan Kegiatan

Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini adalah sebagai berikut:

- a. Menambah pemahaman penulis tentang konsep dan urgensi adab dalam menuntut ilmu syar‘i berdasarkan Al-Qur’an, hadis, dan penjelasan para ulama.
- b. Mengamati dan mempraktikkan penerapan adab menuntut ilmu syar‘i di lingkungan Lembaga Tahfidz Qur’an Nurhasanat.
- c. Mengembangkan kemampuan penulis dalam menyampaikan materi keislaman, khususnya yang berkaitan dengan adab menuntut ilmu syar‘i.
- d. Menghasilkan laporan PPL sebagai bentuk dokumentasi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan.

BAB II Pelaksanaan Kegiatan

2.1 Waktu Dan Tempat Pelaksanaan

Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini dilaksanakan berdasarkan arahan umum dari pihak kampus, yang memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk menentukan lokasi pelaksanaan PPL secara mandiri, sesuai dengan bidang dan judul kegiatan yang diangkat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penulis memilih Lembaga Tahfidz Qur’an Nurhasanat sebagai tempat pelaksanaan PPL, karena dinilai relevan dengan judul kegiatan “Adab Menuntut Ilmu Syar‘i” serta mendukung pencapaian tujuan pembelajaran yang diharapkan. Adapun waktu pelaksanaan kegiatan PPL disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak kampus dan lembaga terkait.

2.2 Pembahasan

Adab menuntut ilmu syar‘i merupakan pondasi utama dalam proses pembelajaran, sebagaimana ditegaskan oleh para ulama bahwa adab didahulukan sebelum ilmu. Dalam pelaksanaan PPL ini, pembahasan difokuskan pada penanaman adab terhadap Allah Subhanahu wa Ta‘ala, adab terhadap Al-Qur’an, adab terhadap guru, serta adab terhadap sesama penuntut ilmu.

Penerapan adab menuntut ilmu syar‘i di lingkungan Lembaga Tahfidz Qur’an Nurhasanat dinilai efektif karena didukung oleh suasana religius dan pembiasaan dalam kegiatan sehari-hari. Melalui metode ceramah, keteladanan, dan praktik langsung, santri tidak hanya memahami konsep adab secara teoritis, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam aktivitas pembelajaran.

Bagi penulis, kegiatan PPL ini menjadi sarana pembelajaran yang bermakna dalam mengaplikasikan ilmu keislaman secara langsung, sekaligus memperkuat pemahaman bahwa keberkahan ilmu sangat erat kaitannya dengan adab penuntut ilmu. Dengan demikian, kegiatan PPL ini tidak hanya memberikan manfaat akademik, tetapi juga memberikan dampak positif dalam pembentukan karakter islami.

BAB III Hasil Dan Pembahasan

3.1 Hasil Kegiatan

Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Lembaga Tahfidz Qur’an Nurhasanat memberikan hasil yang positif, khususnya dalam penguatan pemahaman santri mengenai adab menuntut ilmu syar‘i. Kegiatan yang dilaksanakan mampu menumbuhkan kesadaran santri bahwa adab merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan dari proses menuntut ilmu.

Hasil yang diperoleh dapat dilihat dari perubahan sikap santri dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, seperti meningkatnya sikap hormat terhadap guru,

kesungguhan dalam menjaga adab terhadap Al-Qur'an, serta kedisiplinan dalam memanfaatkan waktu belajar. Selain itu, santri menunjukkan antusiasme yang baik dalam menerima dan mempraktikkan materi adab menuntut ilmu syar'i yang disampaikan.

3.2 Pembahasan

Adab menuntut ilmu syar'i merupakan pondasi utama dalam proses pembelajaran, sebagaimana ditegaskan oleh para ulama bahwa adab didahulukan sebelum ilmu. Dalam pelaksanaan PPL ini, pembahasan difokuskan pada penanaman adab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, adab terhadap Al-Qur'an, adab terhadap guru, serta adab terhadap sesama penuntut ilmu.

Penerapan adab menuntut ilmu syar'i di lingkungan Lembaga Tahfidz Qur'an Nurhasanat dinilai efektif karena didukung oleh suasana religius dan pembiasaan dalam kegiatan sehari-hari. Melalui metode ceramah, keteladanan, dan praktik langsung, santri tidak hanya memahami konsep adab secara teoritis, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam aktivitas pembelajaran.

Bagi penulis, kegiatan PPL ini menjadi sarana pembelajaran yang bermakna dalam mengaplikasikan ilmu keislaman secara langsung, sekaligus memperkuat pemahaman bahwa keberkahan ilmu sangat erat kaitannya dengan adab penuntut ilmu. Dengan demikian, kegiatan PPL ini tidak hanya memberikan manfaat akademik, tetapi juga memberikan dampak positif dalam pembentukan karakter islami.

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Lembaga Tahfidz Qur'an Nurhasanat dengan judul "Adab Menuntut Ilmu Syar'i", dapat disimpulkan bahwa adab memiliki peranan yang sangat penting dalam proses menuntut ilmu. Adab tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi merupakan pondasi utama yang menentukan keberkahan dan keberhasilan ilmu yang diperoleh.

Kegiatan PPL ini memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran santri mengenai pentingnya adab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Qur'an, guru, serta sesama penuntut ilmu. Selain itu, kegiatan ini juga memberikan pengalaman berharga bagi penulis dalam mengaplikasikan ilmu keislaman secara langsung di lingkungan lembaga tahfidz Qur'an.

4.2 SARAN

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan pelaksanaan kegiatan PPL ini adalah sebagai berikut:

- a. Lembaga diharapkan dapat terus menanamkan dan membiasakan adab menuntut ilmu syar'i dalam setiap kegiatan pembelajaran.
- b. Santri diharapkan dapat menjaga dan mengamalkan adab menuntut ilmu secara konsisten, baik di lingkungan lembaga maupun di luar lembaga.
- c. Kegiatan PPL selanjutnya diharapkan dapat dilaksanakan dengan perencanaan yang lebih matang agar memberikan manfaat yang lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Bakr Abu Zaid. (n.d.). Hilyat ṭālib al-‘ilm.

Al-‘Ushaimi, ‘Abd al-‘Aziz ibn ‘Abdillah. (n.d.). Khulāṣah ta‘zīm al-‘ilm.

Ibn Jama‘ah, Badr al-Din. (n.d.). Tadhkirat al-sāmi‘ wa al-mutakallim fī adab al-‘ālim wa al-muta‘allim.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat tugas pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL).

Lampiran 2: Dokumentasi kegiatan PPL di Lembaga Tahfidz Qur'an Nurhasanat.

Lampiran 3: Jadwal / Agenda Kegiatan PPL.

Lampiran 4: Materi Ajar.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Faisal

NIM : 1000657

Dengan ini menyatakan bahwa proposal pengabdian saya dengan judul:

Adab menuntut ilmu syar'i

untuk tahun 2025 bersifat original dan belum pernah dipublikasikan di mana pun.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Karawang 1 Desember 2025

Mengetahui,

Muhammad Faisal

LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN

AGENDA HARIAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN

Nama : Muhammad Faisal
NIM : 1000657
Program Studi/Fakultas : PAI
Tempat PPL : Lembaga Tahfidz Qur'an Nurhasanat

No	Hari/Tanggal	Uraian Kegiatan	Tanda Tangan Guru Pamong
1.	Kamis 4-12-2025	Mengajarkan Adab Menuntut Ilmu Syar'i	
2.	Kamis 11-12-2025	Mengenalkan Kepada Murid Bagaimana Dulu Para Ulama Belajar	
3.	Kamis 18-12-2025	Materi Adab Menuntut Ilmu Syar'i Dan Penutup	
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
dst			

Karawang 18 Desember 2025
Kepala Lembaga Tahfidz Qur'an
Nurhasanat

Ahan Azhari S.Pd

Materi Ajar

Adab Menuntut Ilmu Syar'i

Materi adab menuntut ilmu syar'i disampaikan untuk menanamkan pemahaman kepada santri bahwa ilmu agama tidak hanya dituntut dengan kecerdasan akal, tetapi juga dengan adab dan akhlak yang mulia. Dalam Islam, adab memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi sebab keberkahan ilmu yang dipelajari.

Adab menuntut ilmu syar'i diawali dengan niat yang ikhlas semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan untuk mencari pujian, kedudukan, atau kepentingan duniawi. Penuntut ilmu hendaknya menyadari bahwa ilmu adalah ibadah, sehingga niat yang lurus akan melahirkan kesungguhan dan keistiqamahan dalam belajar.

Selain itu, seorang penuntut ilmu wajib menghormati guru, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Menghargai guru merupakan bagian dari adab yang akan membuka pintu keberkahan ilmu. Sikap rendah hati, tidak sombong, serta bersedia menerima nasihat merupakan ciri penuntut ilmu yang benar.

Adab lainnya adalah bersungguh-sungguh, disiplin, dan sabar dalam proses menuntut ilmu. Ilmu syar'i tidak dapat diperoleh secara instan, melainkan membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Penuntut ilmu juga dianjurkan untuk mengamalkan ilmu yang telah dipelajari agar ilmu tersebut menjadi bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain.

Rasulullah ﷺ bersabda: “Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.” (HR. Muslim)

Melalui materi ini, diharapkan santri dapat memahami dan menerapkan adab menuntut ilmu syar'i dalam kehidupan sehari-hari sehingga ilmu yang dipelajari membawa manfaat dan keberkahan.